

ESTETIK DIDNI RIVOJLANTIRISHDA SOTSIOMETRIYANING O‘RNI

Norbutayeva Dilafroz Abdurasulovna

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi instituti katta ilmiy xodimi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20103973>

Annotatsiya. Ushbu maqolada estetik did tushunchasi, uning shakllanish jarayoni hamda sotsiometriya metodining estetik tarbiya jarayonidagi ahamiyati yoritiladi. Shuningdek, o‘quvchilar o‘rtasidagi ijtimoiy munosabatlarni o‘rganish orqali estetik didni rivojlantirish imkoniyatlari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Estetik did, sotsiometriya, ijtimoiy munosabatlar, estetik tarbiya, shaxs rivoji, guruh psixologiyasi.

Bugungi kunda yoshlarning estetik didini shakllantirish ta’lim-tarbiya tizimining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Estetik did insonning go‘zallikni idrok etish, baholash va undan zavqlanish qobiliyatini ifodalaydi. Bu jarayonda ijtimoiy muhit va shaxslararo munosabatlar muhim rol o‘ynaydi. Shu nuqtai nazardan, sotsiometriya metodi estetik didni rivojlantirishda samarali vosita sifatida qaraladi.

Аннотация. В данной статье освещается понятие эстетического вкуса, процесс его формирования, а также значение метода социометрии в процессе эстетического воспитания. Также анализируются возможности развития эстетического вкуса путем изучения социальных отношений между учащимися.

Ключевые слова: Эстетический вкус, социометрия, социальные отношения, эстетическое воспитание, развитие личности, групповая психология.

Na sегоднЯшний день формирование эстетического вкуса молодежи является одной из важных задач системы образования и воспитания. Эстетический вкус выражает способность человека воспринимать, оценивать и наслаждаться красотой. В этом процессе важную роль играют социальная среда и межличностные отношения. С этой точки зрения метод социометрии рассматривается как эффективное средство развития эстетического вкуса.

Estetik did – bu insonning borliqdagi go‘zallikni anglash, his qilish va baholash qobiliyatidir. U san‘at, tabiat, kundalik hayotdagi estetik elementlarga bo‘lgan munosabat orqali namoyon bo‘ladi. Estetik did rivojlangan shaxs odatda yuqori madaniyatga ega bo‘ladi va jamiyatda faol ijtimoiy pozitsiyani egallaydi.

Sotsiometriya – bu guruh ichidagi shaxslararo munosabatlarni aniqlashga qaratilgan ilmiy metoddir. Ushbu metod yordamida guruh a‘zolari o‘rtasidagi simpatiya, antipatiya, liderlik va ijtimoiy maqom aniqlanadi.

Sotsiometriya orqali quyidagilarni bilish mumkin:

Guruhdagi yetakchi shaxslar;

Ijtimoiy jihatdan faol va passiv a‘zolar;

O‘zaro munosabatlar darajasi;

Norasmiy kichik guruhlar mavjudligi.

Atrofimizdagi har bir narsa – tabiat manzaralari, obyektlar shakli, ranglar uyg'unligi, kundalik hayotda uchraydigan buyumlarning dizayni-barchasi estetik idrok bilan chambarchas bog'liq. Insonning go'zallikni ko'ra bilishi, uni qadrlashi va shu orqali hayotga munosabatini shakllantirishi estetik didning natijasidir. Demak, o'quvchilarda go'zallikka bo'lgan ehtiyojni uyg'otish, san'atni jamiyat hayotidagi o'rnini anglatish va ularning badiiy tafakkurini rivojlantirish o'qituvchining asosiy vazifalaridan biridir. Bunday jarayonda o'qituvchining o'zi yuqori darajadagi badiiy-estetik saviyaga, san'atni chuqur tushunish va o'quvchiga tushunarli tarzda yetkazish qobiliyatiga ega bo'lishi juda muhim.

Estetik didi rivojlangan pedagog nafaqat dars mazmunini o'rgatadi, balki san'at orqali o'quvchilar qalbiga ma'naviy fazilatlarni singdiradi, ularda kuzatuvchanlik, obrazli fikrlash, ijodkorlik va go'zallikka muhabbat kabi sifatlarni shakllantiradi. Shuningdek, bunday pedagog o'quvchilarda mavjud bo'lgan “san'atning hayotda keragi yo'q” degan noto'g'ri fikrni ilmiy asoslangan misollar, real hayotiy ko'rinishlar va amaliy mashg'ulotlar orqali o'zgartira oladi. U san'atning kundalik hayotdagi roli - dizayn, arxitektura, reklama, texnologiya, kiyim-kechak, ekologik madaniyat kabi ko'plab sohalarda namoyon bo'lishini tushuntirib, o'quvchilar ongida san'atning asl qiymatini shakllantiradi. Pedagog amaliyotida uchraydigan muammoli vaziyatlar o'qituvchining badiiy-estetik didi, kasbiy mahorati va san'atni to'g'ri targ'ib qila olish qobiliyati bilan bevosita bog'liqdir.

Badiiy-estetik tarbiyasi yuqori darajada shakllangan o'qituvchigina o'quvchilarga san'atning haqiqiy mohiyatini ochib bera oladi va ularning shaxsiy rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Estetik idrok shaxsning go'zallikni sezish, anglash va baholay olish qobiliyati bo'lib, uning shakllanishi ko'p omillarga tayanadi. Pedagog va psixolog olimlar fikrlarining tahlili shuni ko'rsatadiki, estetik idrokni rivojlantirish jarayoni tug'ma emas, balki jamiyat, tarbiya, ta'lim, oila muhiti hamda shaxsning san'at bilan o'zaro munosabati orqali shakllanadigan murakkab jarayondir.

Shunday qilib, barcha olimlarning qarashlari umumlashtirilganda, estetik idrokni shakllantiruvchi asosiy omillar quyidagicha namoyon bo'ladi:

- shaxsning emotsional tajribasi va san'atga bo'lgan hissiy munosabati;
- oila va maktab muhitida beriladigan estetik tarbiya;
- badiiy ijod va san'at bilan amaliy shug'ullanish;
- pedagogning estetik saviyasi va did tarbiyasidagi o'rni;
- milliy, madaniy va ma'naviy qadriyatlar bilan tanishuv.

Natijada, estetik idrokni shakllantirish – bu ko'p qirrali, tizimli va maqsadga yo'naltirilgan pedagogik jarayon bo'lib, uning samaradorligi instruktor (o'qituvchi), ta'lim muhitining sifati, shaxsning ijodiy tajribasi va san'atga bo'lgan qiziqishi bilan bevosita bog'liqdir. Estetik jihatdan rivojlangan shaxs esa nafaqat san'atni anglaydi, balki voqelikdagi go'zallikni ko'ra biladigan, ijodiy fikrlaydigan, ma'naviy barkamol inson sifatida shakllanadi. Ta'lim-tarbiya jarayoni murakkab va ko'p qirrali bo'lib, unda har bir sohaning o'ziga xos shart-sharoitlari, talab va imkoniyatlari mavjud. O'quvchi shaxsining shakllanishi, uning bilim olish sur'ati, darsga bo'lgan munosabati va ijodiy rivojlanishi ana shu sharoitlarning to'g'ri tashkil etilishiga bog'liq. Ushbu jarayonni ta'minlaydigan eng muhim omillardan biri - bu psixologik va pedagogik omillardir. Avvalo sizlar bilan psixologik va pedagogik omillar hadida tushuncha hosil qilib olsak.

Bo'lajak o'qituvchilarning badiiy-estetik didini rivojlantirishda pedagogik omillar darsning qanday tashkil qilinishi, psixologik omillar esa talabaning ichki ruhiy jarayonlari va motivatsiyasi bilan bog'liq. Ikkalasi uyg'un bo'lgandagina talabalarda haqiqiy estetik did, san'atni anglash va qadrlash qobiliyati shakllanadi. Bo'lajak o'qituvchilarning badiiy-estetik didini tarbiyalashda pedagogik-psixologik xususiyatlar quyidagi asosiy jihatlarni o'z ichiga oladi:

- Emotsional sezgirlik. O'qituvchilarning badiiy-estetik kompetensiyasini rivojlantirishda emotsional sezgirlikning o'rni katta. O'qituvchi o'zining estetik sezgilarini rivojlantirgan holda, o'quvchilarga san'atning chuqur ma'nosini etkazishi mumkin.

- Ijodiy fikrlash. Badiiy ta'lim ijodiy yondashuvni rivojlantiradi. O'qituvchilar o'zlari badiiy faoliyatda qatnashib, o'quvchilarga ijodiy va tanqidiy fikrlashni o'rgatishadi.

- Pedagogik mahorat. O'qituvchining badiiy-estetik kompetensiyasi uning pedagogik mahoratiga bevosita ta'sir qiladi. Bu, o'z navbatida, o'quvchilarning badiiy va estetik bilimlarini shakllantirishda yordam beradi.

Bo'lajak o'qituvchilarning badiiy-estetik didini tarbiyalash pedagogik-psixologik jihatdan muhim vazifa hisoblanadi. Bu nafaqat o'qituvchining shaxsiy rivojlanishini, balki ta'lim jarayonida o'quvchilarning estetik qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Xorij va MDH olimlarining nazariyalarini hamda O'zbekiston Respublikasi olimlarining yondashuvlari bu jarayonning samarali amalga oshirilishi uchun zarur bo'lgan metodik va pedagogik asoslarni taqdim etadi.

San'at insoniyatning badiiy va estetik ijodining ma'naviy va amaliy mahsuli, estetik faoliyati va ehtiyojini qondirishning o'ziga xos usulidir. San'aning ko'pfunksionallik xususiyati insonni estetik ongi, his tuyg'u va tafakkur uyg'unligidagi amaliy faoliyati bilan kechadi. Bunda san'atning inson ma'naviyatining mahsuli ekanligini va u noyob va betakrorligi bilan inson ruhiyatini junbushga keltiradigan va unga ruhiy qudrat bag'ishlaydigan kuch ekanligini anglash kerak bo'ladi. Shunga ko'ra san'atning ushbu xususiyatini o'rganish va tahlil qilish ilm fan oldidagi asosiy vazifalardan biridir. San'atdagi his-tuyg'u va tafakkur uyg'unligi uning estetik ong shakli va estetik faoliyatni belgilaydigan muhim jihat bo'lib, bu san'atning ma'naviyat tizimining tarkibiy qismi, ma'naviyat fenomeni maqomida amal qilishining zaruriy sharti hisoblanadi.

Badiiy-estetikaning falsafiy mohiyatini uning san'at asariga yondashuvida ko'rish mumkin. Ma'lumki, har bir san'atshunoslik ilmi o'z tadqiqot obyektiga uch tomonlama — nazariy, tarixiy, tanqidiy jihatdan yondashadi. Estetika fan sifatida ilmiy, ma'rifiy, badiiy taraqqiyotning o'ziga xos muammolari doirasida bahs yuritadi, tahlil qiladi, o'rganadi va o'rgatadi.

Estetikaning eng asosiy funksiyalaridan biri dunyoqarashni shakllantirish bo'lib, ushbu funksiya badiiy ijod bilan shug'ullanuvchilar va ijodiy faoliyat uchun juda zarur. Ayniqsa, ranglar jilosini his qilish, musiqa sehrini anglash, asardan xulosa chiqarish aynan ushbu funksiyaning ta'sirida ro'y beradi. Zero, dunyoqarash ijodkorni boshqaradi, ijod jarayoni rivojiga ko'mak beradi.

Badiiy estetik ta'lim pedagogika fani bilan aloqadorligi tarbiya muammolarini hal qilish borasida yaqqol ko'zga tashlanadi. Chunki pedagogika ham ma'lum ma'noda nafas tarbiyasi bilan shug'ullanadi. Lekin bu tarbiya alohida-alohida, muxtor qismlarga bo'lingan holda, turli yosh va sohalar uchun maxsus belgilangan tarbiya tarzida, ya'ni muayyan, aniq

chegaralarda olib boriladi. Masalan, maktabgacha tarbiya, o'quvchilar tarbiyasi, sportchilar tarbiyasi va h.k.

Estetik madaniyatni shakllantirish jarayonida pedagogik usullar o'sish, suhbatlashish va maslahatlashish asosida ta'limga innovatsion qarashlarni nashr etadi. Badiiy ta'limda bo'lajak o'qituvchilarning umuminsoniy qadriyatlarini amaliy darslarda ko'proq kuzatishimiz mumkin. Bo'lajak o'qituvchilar kompozitsiya, rangtasvir, amaliy bezak san'ati darslarida olayotgan bilimlari orqali o'zlaridagi muhim bo'lgan insoniy qadriyatlarga ham ega bo'lib borishadi. Ta'lim bilan bir qatorda tarbiya ham parallel tarzda inson ongiga singdirilib boradi. Bo'lajak o'qituvchilar amaliy mashg'ulotlar mobaynida vatanparvarlik hissini, insoniy tuyg'ularni, odo-axloq qoidalarini estetik did va badiiy ijodni o'zlarining yaratayotgan shox asarlarida mujassamlashtiradi. Misol uchun bo'lajak o'qituvchi kompozitsiya ishlash jarayonida turli hil badiiy asarlarga murojat qiladi. Asarlarda tariflangan voqea-hodisalarni qog'ozda tasvirlashga urunadi, vaholanki, ijod qilish davrida bo'lajak o'qituvchi qanday qilib kompozitsiya yaratish jarayonida o'zining o'quvchilariga umuminsoniy qadriyatlarni singdirish mumkinligini o'rganib, tahlil qilib, natijaga erishadi.

Xulosa qilib aytganda, sotsiometriya metodi estetik didni rivojlantirishda muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. U orqali shaxslararo munosabatlarni chuqur tahlil qilish, estetik tarbiya jarayonini samarali tashkil etish va har bir o'quvchining individual xususiyatlarini inobatga olish mumkin. Shu sababli, ta'lim jarayonida sotsiometriya metodidan keng foydalanish maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. To'xtaboyev N., Qodirov B. *Umumiy psixologiya*. – Toshkent: O'qituvchi, 2010.
2. G'oziyev E. *Psixologiya*. – Toshkent: O'zbekiston, 2002.
3. Davletshin M.G. *Pedagogik psixologiya asoslari*. – Toshkent: O'qituvchi, 2005.
4. Abdurahmonov Q.X. *Shaxs va jamiyat*. – Toshkent: Akademiya, 2012.
5. Dewey J. *Art as Experience*. – New York: Perigee Books, 2005.
6. Parsons M.J. *How We Understand Art: A Cognitive Developmental Account of Aesthetic Experience*. – Cambridge University Press, 1987.
7. Sodiqov A. *Estetik tarbiya asoslari*. – Toshkent: Fan, 2015.